

ЗНАЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ПОДГОТОВКЕ ЮРИСТОВ

Шерниязова Г.А.

Докторант Каракалпакский
Государственный университет
имени Бердаха
gozzalsherniyazovaa@gmail.com

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14270189>

***Аннотация:** В статье рассматривается роль профессионально-ориентированного обучения иностранному языку для студентов юридических специальностей как важного элемента их подготовки к профессиональной деятельности. Акцент сделан на формировании навыков иноязычного общения, включающего юридическую терминологию, правовую аргументацию и культурные аспекты, которые играют ключевую роль в успешной юридической практике. Описаны основные направления обучения: изучение правовой терминологии, развитие навыков аргументации и участия в дискуссиях, а также практика устной и письменной речи. Приведены методические рекомендации, такие как использование специализированных материалов, работа с кейсами, мультимедийные ресурсы и интерактивные задания, что способствует развитию профессиональных лингвистических компетенций и уверенной интеграции студентов в профессиональную среду.*

***Ключевые слова:** профессионально-ориентированное обучение, иностранный язык для юристов, юридическая терминология, профессиональное общение, обучение иноязычному общению, правовая аргументация, методические рекомендации, лингвистическая компетенция.*

В современном мире владение иностранным языком становится важным элементом профессиональной деятельности, особенно для специалистов в области права. Современный юрист, помимо знаний законодательства, должен обладать навыками иноязычного общения, чтобы уверенно взаимодействовать с клиентами, коллегами и судебными органами как внутри страны, так и за ее пределами. Профессионально-ориентированное общение — ключевой элемент юридической практики, поэтому эффективная подготовка будущих специалистов предполагает развитие этих навыков уже на стадии обучения. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку, как отмечают исследователи, предполагает учет потребностей студентов в овладении языком с учетом особенностей их будущей профессии [6, с.114]. Это подход направлен на формирование у обучающихся навыков общения в профессиональной, деловой и научной сферах. Он сочетает обучение языку с развитием профессиональных навыков, необходимых для работы в юридической среде.

Как подчеркивает Н.Д. Гальскова, профессионально-ориентированное изучение языка позволяет установить двустороннюю связь между стремлением студента овладеть специальными знаниями и его успехами в изучении иностранного языка [3, с.165]. Для студентов-юристов такой подход особенно важен, так как он обеспечивает владение профессиональной терминологией, развивает навыки аргументации, что, в свою очередь, улучшает их способность обосновывать и защищать правовые позиции.

Профессионально-ориентированное обучение иноязычному общению для юристов включает несколько ключевых направлений:

1. Изучение правовой терминологии и юридических документов.

Студенты знакомятся с юридической лексикой, осваивают основные форматы юридических документов (договоры, исковые заявления, жалобы, меморандумы и др.), работают с адаптированными и оригинальными текстами. Использование специализированных учебников, словарей и справочников помогает формировать навыки перевода и составления юридических текстов на иностранном языке.

2. Развитие навыков аргументации и участия в профессиональных дискуссиях.

Обучение навыкам ведения переговоров, участия в дискуссиях, выступлений на деловых встречах — один из важнейших компонентов подготовки юристов. Для этого используются кейс-методы, ролевые игры, профессиональные симуляции и моделирование деловых ситуаций, что помогает студентам развивать навыки убедительной аргументации и эффективного взаимодействия.

3. Практика устной и письменной речи.

Развитие языковых навыков происходит как в устной, так и в письменной форме: организуются дебаты, мастер-классы, конференции и семинары, где студенты практикуются в юридической аргументации. Эти мероприятия позволяют отрабатывать умение свободно выражать мысли, строить логически выверенные высказывания и презентации.

Особое внимание уделяется также знакомству с культурными и правовыми особенностями страны изучаемого языка. Это важно, так как культурные и юридические традиции оказывают влияние на формулировки, стиль и подход к ведению переговоров, составлению документов и других видов профессионального общения.

Для создания успешной методики профессионально-ориентированного обучения разработаны следующие рекомендации:

Создание специализированных учебных материалов. Учебники и пособия, содержащие аутентичные юридические тексты, обеспечивают студентов качественным лексико-грамматическим материалом, помогают овладеть минимально необходимым словарем.

Введение в курс профессионально-ориентированных тем. Темы, связанные с правовой системой, правами человека, международным правом и судебной практикой, подготавливают студентов к обсуждению и анализу актуальных правовых вопросов.

Работа с кейсами и проектами. Эти методы позволяют воссоздавать реальные профессиональные ситуации и дают студентам возможность применять знания на практике.

Мультимедийные ресурсы и интерактивные задания. Использование аудио- и видеоматериалов, симуляций и онлайн-платформ позволяет разнообразить учебный процесс и более эффективно интегрировать теоретические знания с практическими навыками.

Таким образом, профессионально-ориентированное обучение иноязычному общению студентов-юристов является неотъемлемой частью их подготовки и обеспечивает формирование компетенций, необходимых для успешного включения в профессиональную среду.

Список литературы:

1. Абрамова Н. В., Ессина И. Ю. Инновационные стратегии в билингвальном обучении // *Фундаментальные исследования*. – 2014. – № 6–2. – С. 345–349.
2. Вопросы обучения основным видам вечерней деятельности в неязыковом вузе. В сб.: *Научные труды МГПИИЯ им. Гореза*. Вып. 121. – М., 1977.
3. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранному языку: Пособие для учителя. М: АРКТИ-Глосса, 2000. 165 с.
4. Ессина И. Ю. Развитие иноязычной письменной речи будущих юристов: автореф. дисс. ... канд. пед. наук. – Саратов, 2003.
5. Косянова О.М. Коммуникативная компетентность как одна из основ качественного профессионального образования студентов правовых специальностей // *Наука и школа*. №1. – 2008. — С.8-12.
6. Образцов П.И., Иванова О.Ю. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку на неязыковых факультетах вузов. Орел: ОГУ, 2005. 114 с.
7. Образцов П.И., Ахулкова А.И., Черниченко О.Ф. Проектирование и конструирование профессионально-ориентированной технологии обучения. Орел, 2005. 61 с.